

GENETIČKA GENEALOGIJA

Sažetak: Multietničnost i multikulturalnost Novog Pazara posljedica su ne samo geografskog položaja već i utjecaja migracija, socio-ekonomskih i političkih faktora i mnogih drugih. Svi oni zajedno doprinijeli su demografskim procesima, koji su kroz stoljeća omogućavali društveni razvoj Novog Pazara. U periodu 1948–2022. godine broj stanovnika u Novom Pazaru imao je kontinuirani rast. Broj stanovnika 2022. godine u odnosu na 1948. godinu povećao se skoro 2,5 puta.

Grana nauke koja se bavi familijarnom historijom i traganjem za direktnim precima, imenima i prezimenima ljudi naziva se genealogija (od grčke riječi: γενεά – genea – generacija). Nagli procvat doživjela je tek u drugoj polovini 20. stoljeća i to od strane pojedinaca, uglavnom motiviranih željom da dobiju jasniju poziciju familijarne historije i osjećajem za odgovornost da sačuvaju zapis o prošlosti i prenesu ga budućim generacijama. Genealogija danas uključuje i genealoške DNK testove u koje spadaju analiza mitohondrijske DNK (mtDNK; porijeklo po majčinoj liniji), Y hromozoma (Y-DNK; porijeklo po očevoj liniji), ali i sekvenciranja cjelokupnih ljudskih genoma. Svi ovi podaci daju daleko precizniju sliku o porijeklu.

U Novom Pazaru testirano je 110 plemena. Neka plemena su testirana na jednom uzorku, dok su neka plemena uradila dva i više uzoraka. Testiranja su obavljena u različitim firmama s različitim nivoima testiranja. Podaci testiranih osoba uzeti su iz Bošnjačkog DNK projekta, Srpskog DNK projekta i korišteni su testovi koje je uradio autor ovog teksta.

Najzastupljenija haplogrupa u Novom Pazaru je haplogrupa E kojoj pripada 38% testiranih plemena. Zatim slijede haplogrupe: R1b -17%, I2-18%, J2-13%, R1a-4%, G-4%, J1-3%, T-2%, I1-2% i D-1%. Iz priloženih podataka može se zaključiti da u Novom Pazaru dominiraju četiri haplogrupe: E(38%), R1b (17%), I2 (18%) i J2 (13%), što ukupno čini 86% testiranih plemena.

Ključne riječi: *Novi Pazar, DNK, haplogrupa, genealogija, genetika*

Uvod

Genetika kao nauka se u zadnjih sto godina veoma mnogo razvijala i danas je našla primjenu u različitim sferama istraživanja. Posljednjih nekoliko desetljeća našla je i primjenu u istraživanju genealogije, pa je genetička genealogija postala novi trend u svijetu prilikom istraživanja genealogije porodice. Istaknuto je mnogo puta u prošlosti da je razumijevanje savremenih obrazaca genetičkih varijacija ključno za dobijanje uvida u historijske demografske procese. Genetička genealogija nam je omogućila da, kao produžena ruka nauke, produbimo naša saznanja o porijeklu porodice.

Primjenom i analizom podataka dobijenih savremenim genetičkim ispitivanjima možemo popuniti praznine i utvrditi porijeklo i kretanje naših predaka kroz vrijeme. Možemo pronaći rodbinske veze s drugim plemenima i bratstvima s kojima imamo zajedničko porijeklo, a koje su u vijekovima migracija naroda i ratova pokidane i zaboravljene. O porijeklu mnogih plemena ne postoje pisani dokumenti koji bi nas uputili i dali nam bliža saznanja odakle potičemo. Tragajući za historijskim podacima, može se naići na više različitih teorija o porijeklu plemena, a koje su prenošene sa koljena na koljeno. Ta usmena predanja donekle mogu pomoći i usmjeriti nas u daljim istraživanjima, ali nam ne mogu dati potpune odgovore na pitanja za kojima tragamo.

Kako historija pomno čuva svoje tajne i kako nema pisanih dokumenata, nauka je našla nove metode istraživanja koje nam mogu ponuditi rješenja i odgovore. Istraživanje ljudske prahistorije tradicionalno je povezano s arheologijom, antropologijom, sociologijom i mnogim drugim srodnim granama. Ipak, najnovija naučna otkrića u području genetičke genealogije, odnosno populacijske genetike, kako je neki autori nazivaju, uspostavljaju ovo polje nauke kao potencijalno koristan alat u proučavanju kretanja ljudskih populacija kroz historiju.

Kao ljudi, odrastamo s jednom kulturološkom pričom o sebi koju nam pričaju naši roditelji, njihovi roditelji, rođaci, komšije i mnogi drugi, ili koja je zapisana u historijskim spisima. Kultura u kojoj živimo oblikuje nas na neki način. Nasuprot tome, DNK testiranje daje nam našu biološku historiju koja u usporedbi sa kulturološkom daje sasvim drugačiju sliku o nama samima. Dok nas kultura na neki način ograničava, DNK nas otvara ka svijetu i shvatamo da smo mješavina različitih etniciteta i da nas to u stvari čini takvima kakvi smo. DNK ispitivanjem može se utvrditi zajedničko porijeklo sa drugim plemenima i pojedincima koje nismo mogli ni da zamislimo da imamo. Živeći u sasvim različitim područjima obično smatramo da naše porijeklo potiče iz mjesta u kojem smo rođeni, a zaboravljamo da su nekada davno, stoljećima prije, ljudske migracije mijenjale svijet kao što to i danas čine, jer se migracije ljudi dešavaju svakodnevno, na mnogo na-

čina. Međutim, u davna vremena, migrirale su cijele populacije ljudi naseljavajući nova područja i ostavljajući svoje gene na njima. DNK ispitivanje nam je danas omogućilo da se utvrde ovi jedinstveni zajednički genetički markeri, i na taj način dalo nam sasvim drugu sliku o porijeklu naroda na nekom prostoru.

Zavisno od vrste testa koji se radi, mogu se dobiti različite vrste informacija, ali, tek u simbiozi s historijom i drugim (sličnim) naučnim disciplinama, možete otkriti nešto više.

Najčešće se rade tri tipa testova od kojih svaki analizira različite djelove nečije DNK. Ako želite da saznate nešto o svom porijeklu s muške strane, predmet proučavanja će biti Y hromozom koji se nalazi samo kod muškaraca i nasljeđuje se s oca na sina. Ako vas zanima ženska strana, test će se baviti mitohondrijalnom DNK (mtDNK) koju imaju i muškarci i žene, ali se nasljeđuje isključivo s majke na kćerku. Treća vrsta analizira *autosomalnu* DNK koja čini većinu ljudske DNK i sadrži “doprinos” predaka i sa očeve i sa majčine strane.

Svi muški članovi jedne porodice, ili bratstva bi, prirodno, morali imati istu haplogrupu. Ukoliko nije tako, onda je nekad u prošlosti došlo do “prekida linije”. Ako ljudi različitih prezimena pripadaju istoj Y-DNK haplogrupi, to znači da su u daljoj, ili bližoj prošlosti imali zajedničkog pretka.

Ono što pouzdano možete zaključiti na osnovu dobijenog rezultata, to jest haplogrupe, jeste da je vaš prapredak pripadao nekoj od starih rodovskih zajednica (sjevernoafričkih, kavkaskih, južnoevropskih, skandinavskih...) i da je vaša loza *danas*, u ovoj ili onoj mjeri, prisutna na tom i tom prostoru u Evropi, ili bilo gdje drugo, u vidu Germana, Slovena, Kelta, Ilira, Gota, ili nekih manje brojnih *etnogenetskih* grupa. I, to je (bez dodatnih, detaljnijih analiza) sve. Ne postoji pak, škotski, italijanski, ili turski “gen”, niti srpska, ili grčka haplogrupa.

Šta je to haplogrupa?

Radi boljeg razumijevanja ovog pojma dat ćemo pojednostavljeno objašnjenje: kao prezime koje se tradicionalno nasljeđuje s očeve strane, ili pak “djevojačko prezime majke” ili “djevojačko prezime majčine majke” i tako dalje, tako se i haplogrupa nasljeđuje. Haplogrupe se označavaju slovima, po abecednom redoslijedu, a podskupine dodatnim slovima i brojevima.

Šta sve možemo otkriti DNK testiranjem?

DNK testiranjem možemo potvrditi ili odbaciti predanja koja su se o nama prenosila s generacije na generaciju.

Postoji predanje koje je prenošeno s koljena na koljeno da Rastoderi i Nurkovići imaju zajedničkog pretka. Rastoderi su bratstvo iz Petnjice u Crnoj Gori. Nurkovići su iz Seošnice kod Rožaja, čiji je rodonačelnik prema predanju Nurko Hrastoder iz Bihora. S obzirom na to da Rastoderi, pripadaju haplogrupi R1b, a Nurkovići haplogrupi J2a, za spomenuto predanje o porijeklu Nurkovića se ispostavilo da je netačno. Postoji predanje da Rastoderi vode porijeklo od Petrovića. Tridesetak Petrovića je radilo DNK test i svrstani su u četiri grupe tako da ni svi Petrovići nemaju zajedničko porijeklo. Rastoderi su ciljano testirali Rajka Petrovića jer po predanju sa tim Petrovićima imaju zajedničkog pretka. Test je pokazao da Rastoderi i Petrovići nemaju istu haplogrupu pa prema tome nemaju zajedničkog pretka.

Dosta je primjera gdje smo ustanovili da predanja nisu tačna.

Možemo otkriti i kretanje naših predaka kroz prostor i vrijeme. Na primjeru haplogrupe R-FT198647 prikazat ćemo putanju kretanja kroz prostor i vrijeme. Putanja kretanja predstavljena je od Afrike prije 240.000 godina i završava se na prostoru Crne Gore prije 110 godina. To je haplogrupa kojima pripadaju plemena Rastoderi, Kožari, Kršići, Agovići, Murići, Ličine... koja su se iz Crne Gore u različitim periodima doseljavala u Novi Pazar i druge krajeve svijeta. DNK nam pokazuje vrijeme prije koliko godina su prapreci određenih plemena bili na nekom prostoru.

Slika 1: Putanja kretanja haplogrupe R-FT198647

Dnk testiranjem možemo otkriti s kojim plemenima imamo zajedničkog pretka i vrijeme kada je živio zajednički predak.

Pri pisanju knjige *Genetičko porijeklo bratstva Ličina* ustanovili smo, što do tada nigdje nije zapisano, niti pak spominjano u predanjima, sljedeće: u Radmancima, odakle potiču Ličine, žive bratstva Rastoderi, Kožari i Kršići. Tek kada su sva ova bratstva uradila DNK test, ustanovili smo da su imali zajedničkog pretka i to ne u tako davnoj prošlosti. Kada smo testiranje proširili na bratstva iz okruženja (općina Petnjica), ustanovili smo da popriličan broj njih ima zajedničko porijeklo s Ličinama: Agovići, Muratovići, Muhovići, Ćemani, Klice, Hajdarpašići, Durakovići i Hodžići.

DNK testiranjem možemo još puno toga otkriti i saznati o našem porijeklu. Osim testova za istraživanje porijekla plemena postoje i drugi testovi.

Autosomni test koristi se ako želite potvrditi vezu s nekim drugim i ustanoviti koliko vam je neko blizak: preporučuje se test za Finder obitelji (test po očevoj i majčinoj liniji). Pruža vam se mogućnost da dobijete e-adresu i genealoške podatke osoba s kojima imate rodbinske veze. Moći ćete slobodno komunicirati s njima kako biste pronašli svoje zajedničke pretke.

Za pronalazak obitelji također možete koristiti komponentu koja se zove myOrigins (moje porijeklo). Ova komponenta daje vam raščlambu etničkog sastava prema postocima. MyOrigins uspoređuje vaš DNK s referentnom populacijom širom svijeta koja je testirana znanstvenim istraživanjima. Vaši rezultati o myOrigins mogu se vratiti u prošlost puno dalje od vaših podudaranja.

Mitohondrijski DNK test pokazuje našu izravnu majčinu lozu – linija koja slijedi majčino porijeklo po majci. Ova se linija u potpunosti sastoji od žena, iako i muškarci i žene imaju mitohondrijsku DNA svoje majke (mtDNA). To znači da očevi ne prenose svoju mtDNA na svoju djecu. Vaša mtDNA može pratiti vašu majku, njezinu majku, majčinu majku i tako dalje i nudi jasan put od vas do poznatog ili vjerovatnog izravnog majčinog pretka.

Ima i ***zdravstveni test*** koji će vam pokazati genetske predispozicije te dati preporuke o ishrani (jelu i piću), fizičkim aktivnostima, suplementima koje treba da koristite.

Prema svemu navedenom očito je da drevna DNK posjeduje idealna svojstva za rekonstrukciju prošlosti. Mitohondrijska DNK je glasnik koji nas povezuje s našim precima. “Nošena u tijelima naših predaka putovala je od jednog do drugog naraštaja. Svaka njezina poruka svjedoči o nekom putovanju kroz vrijeme i prostor, o dugom putovanju od naših ishodišta – naših pramajki. O tim putovanjima koja su trajala hiljadama godina i u kojima su prevaljene hiljade kilometara, nikad nećemo

moći saznati sve pojedinosti, no možemo o njima barem maštati” (Sykes). Rezultati genetičkih analiza drevne DNK govore o povezanost cijelog svijeta i neutemeljenosti podjele ljudi na rase, koja nema nikakvih bioloških osnova. Svi smo mi potpuna mješavina gena i međusobno smo svi povezani. DNK nam omogućava uvid u prošlost, u naše porijeklo, svaki bi gen mogao vlastitim putem stići do svog zajedničkog pretka. Drevna DNK nam govori o čudesnoj baštini koju smo naslijedili od naših predaka, govori nam da se naši geni nisu rodili s nama, nego su ih prema nama nosili milioni pojedinačnih života tokom hiljade naraštaja. Ako shvatimo važnost drevne DNK i naših predaka koji su nam prenijeli svoje gene, DNK postaje sredstvo koje nas povezuje s tajnama naše duboke prošlosti i potiče naš osjećaj svijesti o samima sebi. Također, osim otkrića o porijeklu nas ljudi, drevna DNK nudi nam odgovore i rješenja brojnih povijesnih misterija. Ostavlja i mjesta novim otkrićima i fascinantnim postignućima do kojih bi mogli doći kad jednog dana u potpunosti shvatimo tajnu koju nosi DNK zapis. Naravno, još uvijek malo znamo o drevnoj DNK i postoji još puno toga što tek trebamo otkriti. Što ako je svako od nas baza podataka koja u sebi sadrži svu prošlost zajedno s djelićem sadašnjosti koji traje koliko naš životni vijek? Svaki čovjek se tokom života zapita odakle dolazi, ko je i naposljetku koji je smisao njegovog postojanja? Zar nije obeshrabrujuće smatrati da smo tu bez razloga i cilja, da sve ono što jesmo završava našom smrću, da naše tijelo propada i da sve nastavlja dalje kao da nas nikad nije bilo, da nemamo nikakav doprinos ovome svijetu? Drevna DNK nam je do danas dala odgovor da svako od nas ima veliku ulogu na ovom svijetu, jer prenosi osnovu života – DNK zapis na svoje potomke. DNK ima još neku dodatnu, veliku ulogu. Svi smo upoznati s činjenicom da koristimo samo 20% našeg mozga. Nemoguće je uopšte zamisliti što se krije u onih ostalih 80%, kakva znanja, vještine i spoznaje. Što ako svako od nas posjeduje sva znanja koje su njegovi preci ikad imali, ali još uvijek nismo pronašli ključ tajnih odaja našeg mozga u kojim su ta znanja skrivena? Postoji li mogućnost da se sva znanja prenose jednostavnim zapisom u DNK, da je DNK kod zapravo baza podataka koja sadrži sva znanja s ovoga svijeta, od nastanka prvog čovjeka sve do danas?

DNK je genetski materijal svih organizama, to je molekula jednostavne građe, ali vrlo složene zadatke. Nosi uputu o svim funkcijama u našem tijelu, možemo reći nosi “znanja” potrebna za život, jer u sebi sadrži informaciju potrebnu za funkcioniranje svih sistema u našem organizmu. Osim što nam omogućava život, molekula DNK nam prenosi gene naših predaka, zapise stare milionima godina koji odolijevaju zubu vremena i čine se vječni. DNK nas povezuje s našom dubokom prošlosti i potiče našu svijest o samima sebi. Također zapis DNK, star milionima godina, pruža nam odgovore na mnoge misterije iz prošlosti koje su ljude mučili dugo vremena. Postoji još mnogo toga što nam drevna DNK može ispričati, što tek trebamo otkriti i spoznati.

Demografsko-genetičko porijeklo stanovništva Novog Pazara

Heterogeni etnički sastav stanovništva jedna je od osnovnih karakteristika Novog Pazara. Multietničnost i multikulturalnost posljedica su ne samo geografskog položaja već i utjecaja migracija, socio-ekonomskih i političkih faktora i mnogih drugih. Svi oni zajedno doprinijeli su demografskim procesima, koji su kroz vijekove doprinosili društvenom razvoju Novog Pazara.

Sam geografski položaj grada na raskrsnici puteva između istoka i zapada, bogatstvo vodom i blaga kontinentalna klima obezbjeđivali su optimalne uslove za život stanovništva. To je vidljivo i iz ostataka prvih naseobina još iz prahistorije, a mnogobrojni artefakti govore u prilog da su jedni od prvih stanovnika Novog Pazara bili Iliri. Kontinuitet naseljenosti ovog kraja održavao se vijekovima. Ovaj kraj historijski gledano oduvijek je bio značajan i za srpsko i za bošnjačko stanovništvo. Prva prijestonica srednjovjekovne srpske države izgrađena je u starom gradu Rasu. Petrova crkva kod Novog Pazara predstavlja jednu od najstarijih pravoslavnih bogomolja izgrađenu još u X stoljeću, a moguće čak i prije. Dolaskom Osmanlija na ove prostore, počinju nicati temelji današnjeg grada.

Prvi poznati popis naselja proveden je 1455. godine – nakon osvajanja Isa-beg Ishakovića, kada je popisano 90 naselja koja sada pripadaju Novom Pazaru. Iako nije detaljan i obuhvata samo popis naselja, ali ne i stanovništva, ovaj je popis značajan sa stanovišta praćenja teritorijalnih promjena Novog Pazara. Prvi detaljan, poimenični popis proveden je 1571. godine. Tada je teritorija Novog Pazara bila u sastavu Prizrenskog sandžaka. Popisana su sva novopazarska naselja. Ovaj popis obuhvatio je samo poreske obveznike, ali ne i vojne. Među popisanim nalazi se samo hrišćansko stanovništvo, ali ne i muslimansko koje je bilo vojni obveznik.

Etnički procesi, etnička struktura i populaciona dinamika najznačajnijih etničkih zajednica Novog Pazara, u drugoj polovini XX i početkom XXI stoljeća, sagledani su na osnovu podataka devet popisa stanovništva sprovedenih poslije Drugog svjetskog rata, od 1948. do 2022. godine. U njima je pitanje o nacionalnoj pripadnosti, kao uostalom u svim zemljama s višenacionalnim sastavom, klasifikovano među osnovnim pitanjima popisa stanovništva. Međutim, važno je istaći da su etnostatistički podaci opterećeni različitim međupopisnim metodološkim razlikama, prije svega u pogledu definicija nacionalnih modaliteta, primijenjene metodologije popisa, subjektivnog kriterija nacionalnog izjašnjavanja, administrativno-teritorijalnih promjena i drugim. Većina međupopisnih nedosljednosti upravo su rezultat političkih prilika i odluka, što se u krajnjem odslikalo na nacionalno opredjeljenje stanovništva i konačne etnostatističke popisne podatke. Na osnovu toga, ukupan etnodemografski razvoj Novog Pazara, u drugoj polovini XX i početkom XXI stoljeća, značajno je uslovljen i političkim faktorima, koji za

razliku od demografskih, nisu utjecali na ukupan demografski razvoj populacije, ali su zato značajno utjecali na redistribuciju između pojedinih etničkih grupa. Tako, pored naslijeđene etničke kompozicije, Novi Pazar je u posmatranom periodu zadobio epitet multietničkog prostora s vrlo kompleksnim međuetničkim vezama.

U periodu 1948–2022. godine broj stanovnika u Novom Pazaru imao je kontinuirani rast. Broj stanovnika 2022. godine u odnosu na 1948. godinu povećao se skoro 2,5 puta.

Tabela 1: Usporedni popis stanovništva 1948–2011. godina, Novi Pazar

Godina	1948	1953	1961	1971	1981	1991	2002	2011	2022
Broj stanovnika	44020	50189	58777	64326	74000	85249	85996	100410	107859

Grafikon 1: Usporedni popis stanovništva 1948–2011. godina, Novi Pazar

Demografija, kao mlada naučna disciplina nastala i XIX stoljeću, omogućila nam je da dublje poniknemo u tajne nastanka heterogene etničke strukture stanovništva Novog Pazara. Ova mlada naučna disciplina u širem smislu čini tzv. demografski razvoj, koji označava složene procese razvoja stanovništva i njegovu interakciju s promjenama u svim njegovim strukturama.

Genetika

Ljudski genom je najljepša knjiga u kojoj su arhivirani svi “hirovi” evolutivnih procesa koji kao krajnji rezultat kreiraju vrstu u znanosti poznatu pod nazivom *Homo sapiens*. Precizno i detaljno iščitavanje i razumijevanje genoma (od kojega smo tako daleko) moglo bi nam reći štošta ne samo o naslijeđu jedne individue ili populacije nego i o sveobuhvatnim evolutivnim procesima koji su doveli do nastanka modernog čovjeka.

Narod, kao kategorija po svojoj definiciji nije polazna osnovu bilo kakvih genetičkih istraživanja. Naime, u populacionoj genetici, polazna kategorija ispitivanja, kako i sam naziv sugerira, predstavlja populacija. Populacija je grupa jedinki iste vrste koja nastanjuje određeni prostor i može se međusobno razmnožavati i imati podmladak. Stoga, populacija i narod ili populacija i nacija urijetko, a na ovim prostorima nikako, ne mogu se “poklapati” do te mjere da se među njima može staviti znak jednakosti.

Sva ova istraživanja ukazala su na to da Novi Pazar genetički predstavlja heterogenu populaciju u čijem se genomu mogu vidjeti i naslutiti tragovi velikih, dugotrajnih i intenzivnih migracijskih tokova karakterističnih za prostor koji je milenijima unazad, a i danas, predstavljao raskrnicu na migracijskim putevima modernoga čovjeka. Ovo genetičko bogatstvo poslužilo je za kreiranje “genetičkoga scenarija” naseljavanja Novog Pazara, ali i cijeloga regiona, koje i dalje traži svoju potvrdu ili osporavanje od strane drugih znanstvenih disciplina poput povijesti, arheologije, paleoantropologije... Na kraju, genetika nije tu niti da potvrđuje niti da negira, a posebno ne da kreira nacije, jer genetiku ne zanimaju nacije, već populacije.

Haplogrupe u Novom Pazaru

U Novom Pazaru testirana su 110 plemena. Neka plemena testirana su na jednom uzorku, dok su neka plemena uradila dva i više uzoraka. Testiranja su obavljena u različitim firmama s različitim nivoima testiranja. Podaci testiranih osoba uzeti su iz Bošnjačkog DNK projekta, Srpskog DNK projekta i korišteni su testovi koje je uradio autor ovog teksta.

U nastavku su prikazana sva testirana plemena svrstana po haplogrupama.

Haplogrupa E

Murselović Novi Pazar/ E-BY105970; Crnišanin Novi Pazar/ E-BY105970; Muslić Crnoča/Novi Pazar/ E-BY105970; Nurović Sebečevo/Novi Pazar/ E-BY105970; Nicević Jasenovik/Novi Pazar/ E-BY105970; Curić Požega/Novi Pazar/ E-BY105970; Belovođanin /Novi Pazar/ E-BY105970; Čelić Janča/Novi Pazar/ E-BY105970; Agušević Novi Pazar/ E-BY105970; Hazirović Novi Pazar/ E-BY105970; Gerba Novi Pazar/E-BY153593; Poturović Novi Pazar/E-FGC11451; Nicević Jasenovik/Novi Pazar/E-PH2180 ; Mavrić Muhovo/Novi Pazar/E-PH2180; Mašović Novi Pazar/ E-PH2180; Bačevac Sebečevo/Novi Pazar;/Hadžibulić Novi Pazar/ E-BY165837; Fehratović Brezovica/Novi Pazar/ E-BY165837; Madžgalj /Novi Pazar/ E-BY165837; Gusinac /Novi Pazar/ E-BY165837; Radonjica Gorandža/Novi Pazar/ E-BY165837; Kačapor Novi Pazar/ E-BY165837; Doljanac Požega/ Novi Pazar/ E-BY165837; Dolovac Novi Pazar/E-Z5018; Zećović Novi Pazar/E-Z5018; Sejdović Novi Pazar/ E-V13; Šusterac Novi Pazar/ E-V13; Hodžić Novi Pazar/ E-CTS10912; Gorčević Novi Pazar/ E- CTS10912; Curić Požega/Novi Pazar/ E-Z16988; Ljajić Novi Pazar/ E-Z16988; Jovanović Mala Trnava/Novi Pazar/ E-BY14160; Milentijević Znuša/Novi Pazar/ E-BY14160; Milošević Blaževo/Postenje/Novi Pazar E-Z5018; Milutinović Žunjeviće/Novi Pazar/ E-BY14160; Rajović Kosuriće/Novi Pazar/ E-BY14160; Ćirković Žunjeviće/Novi Pazar/ E-BY14160; Slavković, Leča/Novi Pazar, E-Z13591; Kijaet, Novi Pazar/ E-Z16659; Mučić, Novi Pazar/ E-Z16659; Kučević, Novi Pazar/E-BY165837; Rahić, Novi Pazar/ E-BY165837.

Haplogrupa I (I1)

Filimonović Rast/Novi Pazar/ I-FGC22045; Erivić, Novi Pazar/ I-FGC22045.

Haplogrupa I (I2)

Novalić Novi Pazar/I-Y52621; Šaćirović Bajevica/Novi Pazar/I-FT14506; Šaćirović Kominje/Novi Pazar/I-FT14506; Fetahović Novi Pazar/I-Y56203; Malić Novi Pazar/I-PH908; Mustafić Lukarsko Goševo/Novi Pazar/I-Y151633; Šarenkapić Novi Pazar/I-CTS10228; Husović Novi Pazar/I-CTS10228; Kolašinac Novi Pazar/I-Y3120; Bihorac Janča/Novi Pazar/ I-Y189944; Muratović Bajevica/Novi Pazar/ I-L621; Veselinović Leča/Novi Pazar/I-BY55783; Knežević Brda Velika/Plav/Novi Pazar/ I-PH908; Plavšić Crni Vrh/Pope/Novi Pazar/ I-A13912; Stefanović Lukocrevo/Novi Pazar/I-PH908; Obradović Vučiniće/Novi Pazar/I-Y3120; Kočan Novi Pazar/I-Y4460; Dudić Novi Pazar/I-CTS10057.

Haplogrupa J (J1)

Šabanagić Novi Paza/J-PF4876; Hasanović Novi Paza/J-Y19093; Emrović Kruševo/Novi Pazar/ J-Y19093

Haplogrupa J (J2)

Elfić Novi Pazar/J2- Y15913; Đulović Novi Pazar/J2- Y13341; Memić Novi Pazar/J2-PH1751; Šušević Kožlje/Novi Pazar/ J2- Y98609; Hamzić Novi Pazar/ J2-PF4610; Sinanović Novi Pazar/ J2-L283; Golubović Stara Hercegovina Krupice/Pljevlja /Novi Pazar/ J-BY173966; Nikolić Vranovina/Novi Pazar/ J-Y32373; Janković Kosuriće/Novi Pazar J2/ J-L70; Stojanović Sudsko Selo/Novi Pazar/ J-M67; Spahić Novi Pazar/J-PH1751; Sokolović Novi Pazar/J-Y166564; Etemović Novi Pazar/J- Y166564; Tutić Novi Pazar/J-Y182188.

Haplogrupa R1a

Sijarić Novi Pazar/ R-Z283; Mutavdžić Srednja Tušimlja/Novi Pazar/R-Y2608; Šaćić Novi Pazar/R-YP6047; Korać Novi Pazar/R-YP417.

Haplogrupa R1b

Rušović Kruševo/Novi Pazar/ R1b- Z2705; Kadrić Kruševo/Novi Pazar/ R1b- Z2705; Zukorlić Novi Pazar/R-FT140430; Redžović Novi Pazar/R-FT140430; Ibrahimović Lukare/Novi Pazar/R-FT140430; Marovac Novi Pazar/R-FT49714; Rastoder Novi Pazar/R-Y82919; Kršić Novi Pazar/R-Y82919; Agović Novi Pazar/R-Y82919; Kožar Novi Pazar/R-Y82919; Nuhambašić Novi Pazar/ R-Y63957; Nurović Novi Pazar/ R-L48; Papić Novi Pazar/ R-CTS1450; Sejdović Novi Pazar/ R-CTS1450; Biševac Novi Pazar/ R-FT14043; Tatarević Bajevica/ Novi Pazar/R-DF27; Plojović Lukare/ Novi Pazar/R-32147; Nuhanbašić Novi Pazar/R-Y63957; Džudžević Novi Pazar/R-Y63957.

Haplogrupa G

Kačar Požega/Novi Pazar/G1b-L830; Omerović Kožlje/Novi Pazar/ G1b-L830; Šabotić Novi Pazar/ G2a2-S9591; Ujkanović Bijele Vode Novi Pazar/ G2a2-L1259; Čorović Novi Pazar/G2-Z2017.

Haplogrupa T1

Dervišhalitović Novi Pazar/ T1- Z709; Saračević Novi Pazar/ T1- CTS2214.

Haplogrupa D

Čavić Novi Pazar/D-Y14813.

U tabeli 2 i na grafikonu 2 prikazan je raspored haplogrupa, broj i procenat plemena koja pripadaju određenoj haplogrupi. Najzastupljenija haplogrupa u Novom Pazaru je haplogrupa E, kojoj pripada 38% testiranih plemena. Zatim slijede haplogrupe: R1b -17%, I2-18%, J2-13%, R1a-4%, G-4%, J1-3%, T-2%, I1-2% i D-1%. Iz priloženih podataka može se zaključiti da u Novom Pazaru dominiraju četiri haplogrupe: E(38%), R1b (17%), I2 (18%) i J2 (13%), što ukupno čini 86% testiranih plemena.

Ukupno testirano plemena 110.

Tabela 2: Haplogrupe i broj testiranih plemena

Haplogrupa	E	I1	I2	J1	J2	R1a	R1b	G	T1	D
Br. testiranih	42	2	18	3	14	4	19	5	2	1

Grafikon 2: Raspored haplogrupa

Sva testirana plemena imaju predanja o svom porijeklu. Za skoro sva plemena na osnovu DNK analize predanja se mogu provjeriti.

Putanje kretanja

Genetička genealogija je nauka koja je brzo napredovala. Sa svakodnevnim novim otkrićima i sve većim brojem testiranih pojedinaca, danas je već moguće pratiti kretanje ljudske populacije počevši od 240.000 godina unazad. Ova granica se stalno sve više pomjera i predviđanja su da se u narednom periodu može ići još dalje u prošlost.

Primijetiti ćete kako su se naši putevi dramatično razlikovali od Afrike. Preci naših susjeda možda su išli pretpovijesnim putem hiljadama milja i godinama drugačijim od našeg. U ovom poglavlju predstavili smo putanje kretanja pojedinih plemena gdje smo iz svake haplogrupe izdvojili po jednu njenu podgranu.

Haplogrupa E

Haplogrupa E nastala je u Aziji prije nekih 60.000 godina. U Evropi je prisutna svojom granom E1b1b, koje najviše ima na Kosovu (oko 45%), Albaniji i Crnoj

Gori (oko 30%), Kipru, Siciliji i Srbiji (oko 20%). U ostatku Evrope je znatno manje zastupljena. Distribucija ove haplogrupe sugerira da je većina njenih nositelja u Evropu došla tokom neolitičkih migracija.

Slika 2: Haplogrupa E-BY105970

i dijele zajedničkog pretka najdalje prije 1800 godina: Murselović, Crnišanin, Muslić, Nurović, Nicević, Curić, Belovođanin, Čelić, Agušević i Hazirović. Du-

Na slici 2 prikazana je putanja haplogrupe E-BY105970.

Sljedeća plemena imaju istu haplogrupu (E-BY105970)

bljim testiranjem može se odrediti njihova bliža genetička distanca. Na isti način možemo odrediti međusobnu genetičku distancu i za ostala plemena.

Haplogrupa I

Haplogrupa I predstavlja najstariju glavnu haplogrupu u Evropi. Pretpostavlja se da je nastala prije oko 35.000 godina. U Evropi se mogu razlikovati dvije grane ove haplogrupe, i to haplogrupa I1 i haplogrupa I2. Haplogrupa I1 je nastala

Slika 3: *Haplogrupa I1-FGC22045*

prije 27.000 godina a najzastupljenija je u sjevernoj Evropi, tačnije u Skandinaviji i Finskoj, s preko 35–40%. Haplogrupa I2 je najzastupljenija na prostorima zapadnog Balkana, s najvećom čestotom u Bosni i Hercegovini (preko 55%), a zatim u Hrvatskoj i Srbiji (40%), u Sardiniji (oko 39%).

Porijeklo i distribucija haplogrupa I1 i I2 ukazuju na to da su Evropljani koji su nositelji ovih haplo-

grupa ustvari potomci tzv. “starih (paleolitičkih) Evropljana, čiji su preci naseљavali ovaj kontinent u kasnom paleolitu. Usljed klimatoloških promjena, svoj opstanak tokom ledenog doba vezali su za određene mikrolokacije, da bi poslije njega samostalno ili u skupinama s ostalim „staro evropskim populacijama“ (nositeljima haplogrupa R1a i R1b) i skupinama naknadno doseljenih “neolitičkih farmera” (jugoistočne Evrope) ponovo osvajali svaki pedalj praznog prostora .

Na slici 3 predstavljena je putanja kretanja haplogrupe I1-FGC22045. Putanja kretanja ove haplogrupe vodi preko Balkana ide do Skandinavskih zemalja (oko prije 3700 godina) pa onda se ponovo vraća na Balkan gdje se i završava (prije oko 1900 godina).

rović/ Ivanje/Bijelo Polje/Novi Pazar. Interesantno je napomenuti da ima testiran Ćorović iz Lozne, opština Bijelo Polje, Crna Gora i pripada haplogrupi R1a, zato je potrebno za ovo pleme uraditi dodatne testove.

Na slici 6 prikazana je putanja kretanja haplogrupe G-Z2017.

Slika 7: Haplogrupe E, II, R1a i R1b

venog mora do prije oko 75.000 godina kada se odvaja haplogrupa E, dok R1a, R1b i II nastavljaju dalje krećući se istom putanjom. Nastavljaju put preko Saudijske Arabije krećući se pored Perzijskog zaliva sve do Kuvajta, kada se odvaja haplogrupa II prije oko 45.000 godina. Haplogrupe R1a i R1b nastavljaju dalje da se kreću istom putanjom sve do oko prije 23.000 kada se razdvajaju da bi se njihova putanja završila u približno istoj destinaciji.

Zaključak

Prostori na kojima danas žive balkanski narodi bili su naseljeni i u davnom prahistorijskom dobu. U paleolitu je tu živio krapinski čovjek, a iz neolita su poznata naselja: Lepenski vir, Vinča, Starčevo, Butmir... Nalazi iz bronzanog doba "razbacani" su širom poluostrva, a zna se da su nosioci gvozdene kulture ovdje bili Tračani, Iliri i Kelti koji se (zvanično) u IV stoljeća p. n. e. javljaju između Dunava i Jadranskog mora. Posebno, naravno, treba pomenuti i (stare) Grke/Helene koji su već u VII i VI stoljeću p. n. e. imali svoje gradove, ili "trgove", duž cijele obale Jadranskog mora: Epidamnus (danas Drač), Rhizon (Risan), Epidaurum

Putanje kretanje više haplogrupa

Na slici 7 predstavljene su četiri haplogrupe (E, R1a, R1b i II) i njihove putanje kretanja, gdje vizuelno možemo pratiti njihovo kretanje i njihove zajedničke i različite pravce dolaska na prostore gdje žive testirana plemena. Zajednička putanja ide sve do Cr-

(blizu Dubrovnika), Salona (pored Splita)... Krajem III stoljeća p. n. e. na scenu stupaju Rimljani, a svi oni zajedno su “dočekivali” Gote, Hune, Slovene, Avare i druge narode tokom V, VI i VII stoljeća n. e.

Predstavili smo sve haplogrupe u Novom Pazaru. Pojedina plemena uradila su testove s više markera i zato nas njihova putanja dovodi do bliže prošlosti. Za plemena koja su uradila testove s manje markera njihova putanja nas dovodi do dalje prošlosti. Ovdje se nismo bavili određivanjem genetičke distance pojedinih plemena.

LITERATURA

1. Ličina, Fehim, Murić, Arben, Ličina Sinanović, Azra (2023), *Vodič za genetičku genealogiju*, Sarajevo
2. Blažov Drašković, Nebojša (2023), *Gospodari gena u Crnoj Gori*, Herceg Novi
3. Marjanović, Damir, Primorac, Dragan, Mesihović, Salmedin (2019), *Preci u nama*, Sarajevo
4. Ličina, Fehim, Ličina Sinanović, Azra (2019), *Genetičko porijeklo bratstva Ličina*, Podgorica

E-LITERATURA

1. https://popis2022.stat.gov.rs/sr-Latn/popisni-podaci-eksel-tabele/Uporedni-pregled-broja-stanovnika-1948-2022_
2. <https://dnk.poreklo.rs/DNK-projekat/>
3. https://www.familyreedna.com/groups/bosniak-dn-aoproject/about?srsId=Afm-BOor9j3x1hTDEW29CK30CpXJk_V9oKJG4OqTVbQLfGsxLYpBgokXo

Fehim Ličina

GENETIC GENEALOGY

Abstract: The multiethnicity and multiculturalism of Novi Pazar are the result not only of its geographical location but also of the influence of migration, socio-economic and political factors, and many others. All of these have collectively contributed to demographic processes that, over the centuries, have shaped the social development of Novi Pazar. From 1948 to 2022, the population of Novi Pazar has shown continuous growth. The population in 2022 was almost 2.5 times larger than in 1948.

The branch of science that deals with family history and the search for direct ancestors, names, and surnames of people is called genealogy (from the Greek word: γενεά – genea – generation). It experienced a sudden growth only in the second half of the 20th century, mainly driven by individuals motivated by a desire to clarify family history and a sense of responsibility to preserve records of the past and pass them on to future generations. Today, genealogy also includes genealogical DNA tests, which involve analyzing mitochondrial DNA (mtDNA; maternal lineage), Y chromosome DNA (Y-DNA; paternal lineage), as well as sequencing entire human genomes. All these data provide a much more precise picture of ancestry.

In Novi Pazar, 110 tribes were tested. Some tribes were tested with one sample, while others provided two or more samples. The testing was carried out by different companies with various levels of testing. The data of the tested individuals were taken from the Bosniak DNA Project, the Serbian DNA Project, and the tests conducted by the author of this text were also used. The most represented haplogroup in Novi Pazar is haplogroup E, to which 38% of the tested tribes belong. The following haplogroups are: R1b - 17%, I2 - 18%, J2 - 13%, R1a - 4%, G - 4%, J1 - 3%, T - 2%, I1 - 2%, and D - 1%. From the provided data, it can be concluded that four haplogroups dominate in Novi Pazar: E (38%), R1b (17%), I2 (18%), and J2 (13%), which together make up 86% of the tested tribes.

Keywords: Novi Pazar, DNA, haplogroup, genealogy, genetics.